

DORIVOR O'SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Kuriyazova Saodat Matkarimovna

Satimova Shirin Ozimboy qizi

Olimova Munira Utkirjon qizi

ANNOTATSIYA Hozirgi kunda dorivor o'simliklarni tibbiyotdagi ahamiyati katta bo'lib, ularga qiziquvchilar kundan-kunga ortib bormoqda. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda bir qancha yangi dori vositalari va davolash usullari mavjud, ammo ayrim hollarda foydalanilayotgan dori turlari kimyoviy mahsulotlar bo'lib, ularga turlicha ishlov beriladi. Ular o'z navbatida turli xil nojo'ya asoratlarga, ya'ni qo'shimcha kasalliklarni chaqiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday vaziyatda ko'p hollarda ilmiy tabobat xodimlari ham, aholining o'zi ham dori vositalardan foydalanishdan ko'ra ko'proq tabiiy mahsulotlar, dorivor o'simliklarga e'toborni kuchaytirib bormoqdalar. Dorivor o'simliklar va ulardan olinadigan tabiiy dori vositalarni mutlaq zararsizligi va foydasi, tibbiyotda ilmiy tadqiqotlarni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda.

АННОТАЦИЯ В настоящее время лекарственные растения имеют большое значение в медицине, и интересующихся ими людей с каждым днем становится все больше. Современная научная медицина располагает рядом новых лекарств и методов лечения, но в некоторых случаях используемые препараты представляют собой химические продукты и обрабатываются по-разному. Они, в свою очередь, служат средством, вызывающим различные побочные эффекты, то есть дополнительные заболевания. В такой ситуации во многих случаях как научные медицинские работники, так и само население уделяют больше внимания натуральным продуктам и лекарственным растениям, чем применению лекарств. Абсолютная безвредность и полезность

лекарственных растений и получаемых из них натуральных лекарств является причиной резкого увеличения научных исследований в медицине.

ABSTRACT Nowadays, medicinal plants are of great importance in medicine, and people interested in them are increasing day by day. Modern scientific medicine has a number of new drugs and treatment methods, but in some cases, the types of drugs used are chemical products, and they are processed differently. They, in turn, serve as a means of causing various side effects, that is, additional diseases. In such a situation, in many cases, both scientific medical workers and the population themselves are paying more attention to natural products and medicinal plants than to the use of drugs. The absolute harmlessness and usefulness of medicinal plants and natural medicines obtained from them is the reason for the sharp increase in scientific research in medicine.

KALIT SO'ZLAR: sabur, stimulyatorlar, ekstrakt, fungitsid, dermatoz, psoriaz, fitoterapiya, smola, efir moyi, karotinoidlar, flavonoidlar.

Dorivor o'simliklar- odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarni oldini olish, shuningdek, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simlik, giyohlar. O'zbekistonda 4500 dan ortiq yuksak o'simliklar bo'lib ular orasida 700 dan ortig'ini dorivor o'simliklar tashkil qiladi. Bugungi kunda dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda, qarigan va surunkali kasalliklarga chalingan insonlar immun tizimini faollashtirish uchun tabiiy vositalarni afzal ko'rishadi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning qariyb 40-47% o'simlik xomashyolaridan olinadi. Dorivor o'simliklarning quritilgan tanasi, kurtagi, ildizi, tugunagi, ildizpoyasi, piyozi, guli, bargi, mevasi dori-darmon sifatida foydalaniladi.

Dorivor o'simliklarni 2 xil tasniflash mumkin:

1) Ta'sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli;

2) Farmakologik ko'rsatkichlariga qarab tinchlantiruvchi, og'riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak- qon tomir tizimiga ta'sir qiluvchi, markaziy nerv sistemasini qo'zg'atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi, dorivor o'simliklarning organizmiga ta'siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarning turlari ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan. O'zbekistonda tarqalgan dorivor o'simliklardan:

ALOE- lolaguldoshlar oilasiga kiruvchi doimo yashil daraxtsimon yoki o't-o'simlik. Aloe o'simligining 2 yillik bargidan maxsus texnologiya yordamida shira olinadi. Bu quritilgan shirasi "sabor" deyiladi. Sabur tarkibida smola, efir moyi, achchiq va boshqa moddalar bo'ladi. Saburning yuqori dozasi (0,03-0,2 gr) surgi dori sifatida, kichik dozasi (0,01-0,02gr) ovqat hazmini yaxshilash va ishtaha ochish maqsadida ichiladi. Biogen stimulyatorlarga boy bargidan suyuq ekstrakt olinadi.

Bu esa o'z navbatida ko'z kasalliklarida, jumladan, konyuktivit (ko'zga mikroblar tushganda yallig'lanishi), ko'z shishasimon tanachasining xiralashuvlarida hamda me'da va o'n ikki barmoq ichak yarasi, bronxial astmada qo'llaniladi. O'pka silini davolashda ham aloe bargi shirasini asal va cho'chqa yog'I bilan aralashtirilib pishiriladi va bemorga iste'mol qilishga beriladi. Shuningdek, aloe bargi milk yallig'langanda, shishib og'riganda milklarga qo'yiladi.

ISIRIQ- tuyatovondoshlar oilasiga kiruvchi ko'p yillik o't- o'simlik. Xalq tabobatida tinchlantiruvchi, yoqimsiz hidlarni yo'qotuvchi sifatida, ilmiy tabobatda esa kuchli bakteriatsid ta'siriga ega bo'lganligi uchun foydalaniladi. Quritilgan isiriq kuydurib, biroz hidlansa bosh og'rig'I yo'qoladi, urug'ining qaynatmasi nafas qisishida davo bo'ladi. Bundan tashqari o'simlikning qaynatmasi bilan yuz yuvilganda ko'z kasalligi - katarakta (ko'z gavharining xiralashuvi)ni tuzalishiga yordam beradi. Uning dorivor preparatlari uxlatuvchi ta'sirga ega. Isiriqdan qabziyatda bo'shashtiruvchi vosita sifatida ham foydalaniladi.

KANAKUNJUT- sutlamadoshlar oilasiga kiruvchi, bir yillik o't-o'simlik.

Kanakunjut moyi tibbiyotda eng yaxshi surgı dori sifatida ishlatiladi, shuningdek, ginekalogiyada hamda ko'z kasalliklari, yaralar, tananing kuygan yerini, leyshmanioz (yomon yara) va boshqa teri kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Tabobatda soch va terini parvarishlashda foydalaniladi, moyi surtib yurilsa soch va kipriklarning mustahkamligi ortadi.

Kanakunjut moyi past bosimda qizdirilsa, tarkibidagi ritsinol kislota parchalanib, geptaldegid etanol va undetsilen kislota hosil qiladi. Hosil bo'lgan undetsilen kislota fungitsid (parazit zamburug'larni o'ldiradigan) xossaga ega bo'ladigan teri kasalliklari dermatozlar hamda psoriaz kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

QIZILMIYA- ildizpoyali, ko'p yillik o't-o'simlik bo'lib uning tibbiy ahamiyati, balg'am ko'chirish, yengil surgı, siydak haydovchi va kishi organizmida tuz almashinuvini me'yorlashtirib turishdan iborat. Xalq tabobatida ildizpoyasidan tayyorlangan qaynatma ko'kyo'tal, bronxit, tomoq og'rig'iga davo sifatida ishlatiladi. Qizilmiya o'simligining balg'am ko'chiruvchi xususiyati ham bor. Bundan tashqari oshqozon-ichak kasalliklarida yallig'lanishga qarshi va og'riqni qoldirish xususiyatiga ega. Dorixonalarda qizilmiya (shirinmiya) sirop ko'rinishida sotuvga chiqariladi. Ayniqsa, yosh bolalar shamollaganda ko'proq tavsiya etiladi.

ZUBTURUM- zubturdoshlar oilasiga mansub 1 yillik o't-o'simlik. O'zbekistonda 6 turi uchraydi. Ulardan 4 turi dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Bargi va urug'I tarkibida C va K vitamin, karotin, oshlovchi va boshqa moddalar mavjud. Tibbiyotda bargi va quritilgan yerustki qismi ishlatiladi. Barglarining tindirmasi balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida bronxidlarda, tuberkulozda, astmada qo'llaniladi. Zubturdumning yangi shirasi me'da-ichak kasalliklari gastrit, enterit, enterokolitlarda, urug'ining shilimshiq eritmasi esa kuchsiz surgı sifatida ishlatiladi.

Zubturdumda fitonsidlarning ko'pligi uni antimikrob xususiyatini ta'minlaydi. O'simlik shirasi yaralarni tez bitishida, turli urilishlarda, yiringli yaralarda

foydalaniladi.

SEBARGA- o'tloq se bargasi dukkakdoshlar oilasiga kiruvchi ko'p yillik o't-o'simlik. Xalq tabobatida se barganing yer ustki qismiva guli ishlatiladi. O'tloq se bargasining yer ustki qismi tarkibida 262mg % gacha C va B guruhdagi vitaminlar, 50mg % gacha karotinoidlar, 2,7 % flavonoidlar (trifolin, izotrifolin, kempferol va boshqa)salitsilat va boshqa organik kislotalar bor. Se barga tabobatda qadimdan turli kasalliklarni davolashda qo'llanib kelinadi. Abu Ali ibn Sino ham quritilmagan yer ustki qismi shirasi bilan yaralarni davolagan. Yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmasini siydik yo'llari kasalligida siydik haydovchi dori sifatida ishlatgan. O'tloq se bargasi guli va yerustki qismidan tayyorlangan qaynatma yoki damlamasi xalq tabobatida astma, ko'kyo'tal, ko'krak qisishi, kamqonlik, gipertoniya, bezgak, me'da yarasi, kuygan yerlarni, xavfli shishlarni va shamollash kasalliklarini davolash uchun hamda balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi va antiseptik vosita sifatida qo'llaniladi. Se barganing yer ustki qismidan trizoflan preparat (flavonoidlar yig'indisi) olingan va qonda xolesterin ko'paygan hollarda, ateroskleroz kasalligini davolash va oldini olishda ishlatiladi.

XULOSA: Dunyo miqyosida farmasevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining 50% I dorivor o'simliklar xomashyosidan tayyorlanmoqda. Ularning kam zararliligi, surunkali kasalliklarni davolashda uzoq muddat iste'mol qilish imkoniyatini beradi. Uzoq vaqt davomida olib boriladigan ilmiy va amaliy izlanishlar natijasida to'plangan adabiyotlar va ma'lumotlar asosida, "fitoterapiya"- ya'ni o'simliklar xom-ashyosini kimyoviy ishlov berilmagan holda, bemorlarni davolash maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, dorivor o'simliklarni, bir bemor uchun osonroq topilishi, arzonligi, tabiatimizda mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Garchan kasalliklarni davolashda dorivor o'simliklardan foydalanish ko'proq vaqt talab qilsada, mutloq zararsiz, nojo'ya ta'sirlar ko'rsatmasligi hamda boshqa kassaliklarni keltirib chiqarmasligi muhim

ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.X.Xolmatov. “Dorivor o’simliklar” Toshkent 2016.
2. A.Y.Ibragimov. “Dorivor va ziravor o’simliklar” Toshkent 2018.
3. O’.Axmedov. A.Ergashev. A.Abzalov. “Dorivor o’simliklar va ularni o’stirish texnologiyasi” Toshkent 2008.
4. O’.Pratov. Biologiya Darslik Toshkent 2022.
5. O.mavlonov. Biologiya Darslik “O’qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2019.
6. M. Nabiyev. Ibragimov.A.Y “Shifobaxsh giyohlar” Toshkent 1986.
7. M.Jo’rayeva “Dorivor o’simliklar atlas” Toshkent 2022.
8. Hojimatov.Q M. Olloyorov (O’zbekistonning shifobaxsh o’simliklari va ularni muhofaza qilish” Toshkent 1998.
9. F.Joliyev. “Dorivor o’simliklarning tabiatda va inson hayotidagi ro’li” Toshkent 2008.
10. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent 2007.